

ЗАДАЧИ ТИПА ЗАДАЧИ ТРИКОМИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЭЛЛИПТИКО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА ВТОРОГО РОДА С СИНГУЛЯРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

Ахметов Куанишбек Низамаддинович

преподаватель математики, Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности Рес.УЗ. г. Ташкент

Тожинорова Махлиё Муроджон кизи

преподаватель математики, Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности Рес.УЗ. г. Ташкент

Хамрокулова Шахноза Шермат кизи

преподаватель математики, Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности Рес.УЗ. г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8080716>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-June 2023 yil

Ma'qullandi: 23-June 2023 yil

Nashr qilindi: 26-June 2023 yil

KEY WORDS

Имеется целый ряд работ отечественных и зарубежных ученых, в которых исследуются основные смешанные краевые задачи (Трикоми, Геллерстедта) для уравнений эллиптического – гиперболического и параболического – гиперболического типов первого рода, т.е. для таких уравнений, линия вырождения которых не является характеристикой.

ABSTRACT

Вырождающиеся уравнения занимают центральное место в теории дифференциальных уравнений в частных производных и имеют многочисленные приложения в различных разделах науки. Уравнения с вырождениями смешанного типа стали изучаться систематически с конца 40-х годов прошлого века, после того как Ф.И.Франкль [43] указал их приложения к проблемам околосвуковой и сверхзвуковой газовой динамики. Позже были найдены применения этих уравнений и в других сферах науки и техники.

Актуальность работы. Уравнение смешанного типа благодаря приложениям при решении многих важных вопросов прикладного характера как, теория газовая динамика, магнитная гидродинамика, теория электронного рассеивания, теория бесконечно малых изгибов поверхностей и прогнозирования уровня грунтовых вод, является одним из основных направлений теории дифференциальных уравнений в частных производных, интенсивно развиваются с пятидесятих годов прошлого века.

Целью исследования является изучение вопросов, однозначной разрешимость задачи Трикоми эллиптического – гиперболического уравнения второго рода с сингулярным коэффициентом.

Объектом исследования являются вырождающиеся уравнения гиперболического, эллиптического и

эллиптико – гиперболического типов второго рода с сингулярным коэффициентом.

Предметом исследования являются краевые задачи для вырождающегося эллиптического и гиперболического уравнения, а также краевые задачи для эллиптико – гиперболического уравнения второго рода с сингулярным коэффициентом.

Методы исследований. При доказательстве однозначной разрешимости поставленных краевых задач применяются теория специальных функции, теория интегральных уравнений Фредгольма второго рода, сингулярные интегральные уравнение нормального типа и теории принципа экстремума, а также методы решения уравнений с частными производными.

Постановка задачи T

Рассмотрим уравнение

$$(signy) | y|^m u_{xx} + u_{yy} + (\beta_0 / y)u_y = 0 \quad (2.1)$$

в области $D = D_1 \cup D_2 \cup J$, где D_1 - область, ограниченная нормальной кривой $\sigma_0 : (x - 1/2)^2 + 4(m + 2)^{-2} y^{m+2} = 1/4$ при $y > 0$ с концами в точках $A(0,0)$, $B(1,0)$ и отрезком $AB(y = 0)$, а D_2 - область, ограниченная отрезком AB и характеристиками

$$AC : x - \frac{2}{m+2}(-y)^{\frac{m+2}{2}} = 0, \quad BC : x + \frac{2}{m+2}(-y)^{\frac{m+2}{2}} = 1$$

уравнения (2.1), $J = \{(x, y) : 0 < x < 1, y = 0\}$, где постоянные m и β_0 удовлетворяют условия (1.33).

Введем обозначения $D = D_1 \cup D_2 \cup J$, $\partial D = \vec{\sigma} \cup \vec{AC} \cup \vec{BC}$, $2\beta = \frac{m+2\beta_0}{m+2}$,

причем удовлетворяет условию (1.36).

В области D для уравнения (2.1) исследуем задачи Трикоми.

Задача T. Требуется найти функцию $u(x, y)$, обладающую следующими свойствами:

1) $u(x, y) \in C(\bar{D}) \cup C^1(D_1 \cup D_2 \cup J)$, причем производные u_x и u_y могут обращаться бесконечность порядка меньше чем единицы в точках $A(0,0)$ и $B(1,0)$;

2) $u(x, y) \in C^2(D_1)$ - является регулярным решением уравнения (2.1) в области D_1 , а в области D_2 - обобщенным решением из класса R_2 [34, с.229];

3) на линии вырождения выполняется условие склеивания

$$\lim_{y \rightarrow +0} y^{\beta_0} \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = - \lim_{y \rightarrow -0} (-y)^{\beta_0} \frac{\partial u(x, y)}{\partial y}; \quad (2.2)$$

4) $u(x, y)$ удовлетворяет краевым условиям

$$u|_{\sigma_0} = \varphi(x), \quad x \in \bar{J}, \quad (2.3)$$

$$u(x, y)|_{ac} = \psi(x), \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \quad (2.4)$$

где $\varphi(x)$, $\psi(x)$ - заданные функции, причем $\varphi(0) = \psi(0) = 0$,

$$\varphi(x) = x(1-x)\varphi(x), \quad \tilde{\varphi}(x) \in C[0,1], \quad (2.5)$$

$$\psi(x) \in C^1\left[0, \frac{1}{2}\right]. \quad (2.6)$$

Вывод основных функциональных соотношений

При исследовании задачи T важную роль играет функциональное соотношение между $\tau(x)$ и $v^\pm(x)$, принесенное на отрезке J из параболического и гиперболического части смешанной области D , где

$$\lim_{y \rightarrow \pm 0} u(x, y) = \tau(x), \quad (x, 0) \in \bar{J}, \quad \lim_{y \rightarrow \pm 0} (\pm y)^{\beta_0} \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = v^\pm(x), \quad (x, 0) \in J. \quad (2.7)$$

Обобщенное решение задачи Коши с начальными данными

$$\lim_{y \rightarrow -0} u(x, y) = \tau(x), \quad (x, 0) \in \bar{J}, \quad (2.8)$$

$$\lim_{y \rightarrow -0} y^{\beta_0} \frac{\partial u}{\partial y} = v^-(x), \quad x \in J, \quad (x, 0) \in J$$

для уравнения (2.1) из класса R_2 [34, с.229] в области D_2 даётся формулой:

$$u(\xi, \eta) = \int_0^\xi (\eta - t)^{-\beta} (\xi - t)^{-\beta} T(t) dt + \int_\xi^\eta (\eta - t)^{-\beta} (t - \xi)^{-\beta} N(t) dt. \quad (2.9)$$

где

$$N(t) = \frac{1}{2 \cos \pi \beta} T(t) - \gamma_1 v^-(t), \quad \gamma_1 = [2(1-2\beta)]^{2\beta-1} \frac{\Gamma(2-2\beta)}{(1-\beta_0)\Gamma^2(1-\beta)}, \quad (2.10)$$

$$\xi = x - (1-2\beta)(-y)^{\frac{1}{1-2\beta}}, \quad \eta = x + (1-2\beta)(-y)^{\frac{1}{1-2\beta}}, \quad (2.11)$$

$$\tau(x) = \int_0^x (x-t)^{-2\beta} T(t) dt = \Gamma(1-2\beta) D_{0x}^{-(1-2\beta)} T(x), \quad (2.12)$$

функции $T(x)$ и $v(x)$ непрерывны в интервале J и интегрируемы на $\bar{J}$, кроме того $\tau(x)$ обращается в нуль порядка не меньше -2β при $x \rightarrow 0$.

Положив $\xi = 0$ и $\eta = x$ в (2.9) с учётом (2.4), (2.11) получим

$$\psi\left(\frac{x}{2}\right) = \int_0^x (x-t)^{-\beta} t^{-\beta} N(t) dt. \quad (2.13)$$

Отсюда в силу (1.9), имеем

$$\psi\left(\frac{x}{2}\right) = \Gamma(1-\beta) D_{0x}^{\beta-1} x^{-\beta} N(x). \quad (2.14)$$

Применяя оператор $D_{0x}^{1-\beta}$ к обеим частям равенства (2.14), с учетом (1.10)

получим

$$N(x) = \frac{x^\beta}{\Gamma(1-\beta)} D_{0x}^{1-\beta} \psi\left(\frac{x}{2}\right). \quad (2.15)$$

В силу (2.10) из (2.15) имеем

$$T(x) = 2\gamma_1 \cos \pi\beta v^-(x) + \frac{2 \cos \pi\beta}{\Gamma(1-\beta)} x^\beta D_{0x}^{1-\beta} \psi\left(\frac{x}{2}\right). \quad (2.16)$$

Применяя оператор $D_{0x}^{1-2\beta}$ к обеим частям равенства (2.12), с учетом (1.10) имеем

$$T(x) = \frac{1}{\Gamma(1-2\beta)} D_{0x}^{1-2\beta} \tau(x). \quad (2.17)$$

Отсюда и из (2.16) получим первое функциональное соотношение между $\tau(x)$ и $v^-(x)$, принесенное из области D_2 на J :

$$v^-(x) = \frac{1}{2\gamma_1 \cos \pi\beta \cdot \Gamma(1-2\beta)} D_{0x}^{1-2\beta} \tau(x) - \frac{1}{\gamma_1 \Gamma(1-\beta)} x^\beta D_{0x}^{1-\beta} \psi\left(\frac{x}{2}\right), \quad (x, 0) \in J. \quad (2.18)$$

Решение задачи N с условиями (2.3) и (1.62) для уравнения (2.1) в области D_1 существует, единственно и представимо в виде (1.64) (см. гл.1, § 1.5).

Переходя в (1.64) к пределу при $y \rightarrow +0$ с учетом (2.7), получим

$$\tau(x) = -k_1 \int_0^1 v^+(t) \left[|x-t|^{-2\beta} - (x+t-2xt)^{-2\beta} \right] dt - \frac{k_1(m+2\beta_0)}{2} x(1-x) \int_0^1 \varphi(\xi(s)) \eta^{\beta_0-1}(s) \left[(\xi(s)-x)^2 + \frac{4}{(m+2)^2} \eta^{m+2}(s) \right]^{-\beta-1} \frac{d\xi(s)}{ds} ds. \quad (2.19)$$

Принимая во внимание уравнение нормальной кривой σ_0

$$y = (1-2\beta)^{2\beta-1} [x(1-x)]^{\frac{1}{2}-\beta}$$

и полагая $\varphi(\xi(s)) = \varphi_1(x)$, получим второе функциональное соотношение между $\tau(x)$ и $v^+(x)$, принесенное из области D_1 на J :

$$\tau(x) = -k_1 \int_0^1 v^+(t) \left[|x-t|^{-2\beta} - (x+t-2xt)^{-2\beta} \right] dt + \Phi_1(x), \quad (x, 0) \in \bar{J}, \quad (2.20)$$

где

$$\Phi_1(x) = -\frac{k_1(m+2\beta_0)}{2} \left(\frac{m+2}{2}\right)^{2\beta-1} x(1-x) \int_0^1 \varphi_1(t) \frac{[t(1-t)]^{\beta-\frac{1}{2}}}{[x^2 + (1-2x)t]^{\beta+1}} dt. \quad (2.21)$$

Единственность решения задачи T

Для доказательства единственность решения задачи T важную роль играют следующие леммы.

Лемма 2.1. Если функция $\tau'(x)$ удовлетворяет условию Гёльдера с показателем $k > -2\beta$ при $0 < x < 1$, то функцию (2.17) можно представить в виде

$$T(x) = \frac{\sin 2\pi\beta}{2\pi\beta} \frac{d}{dx} \int_0^x (x-t)^{2\beta} \tau'(t) dt. \quad (2.22)$$

Лемма 2.2. Если функция $\tau'(x)$ удовлетворяет условию Гёльдера с показателем $k > -2\beta$ при $0 < x < 1$ (т.е. $\tau(x) \in C^{(1,k)}(0,1)$), то функцию (2.23) можно представить в виде

$$T(x) = \frac{\sin 2\pi\beta}{2\pi\beta} \left[\tau'(x)x^{2\beta} + 2\beta \int_0^x [\tau'(t) - \tau'(x)](x-t)^{2\beta-1} dt \right]. \quad (2.24)$$

Лемма 2.3[20],[34]. Пусть выполнены условия (1.33),(1.36),

$$\tau(x) \in C[0,1] \cap C^{(1,k)}(0,1), \quad k > -2\beta \quad (2.27)$$

и функция $\tau(x)$ в точке $x = x_0$ ($x_0 \in (0,1)$) принимает наибольшее положительное значение(НПЗ) и наименьшее отрицательное значение(НОЗ). Тогда функцию $T(x)$ (см.(2.17)) в точке $x = x_0$ можно представить в виде

$$\begin{aligned} T(x_0) &\equiv \frac{1}{\Gamma(1-2\beta)} D_{0x}^{1-2\beta} \tau(x) \Big|_{x=x_0} = \\ &= \frac{\sin 2\pi\beta}{\pi} \left[x_0^{2\beta-1} \tau(x_0) + (1-2\beta) \int_0^{x_0} \frac{\tau(x_0) - \tau(t)}{(x_0-t)^{2-2\beta}} dt \right], \end{aligned} \quad (2.28)$$

причём

$$T(x_0) < 0 \quad (T(x_0) > 0), \quad x_0 \in J. \quad (2.29)$$

Из леммы 2.1-2.3 следует следующее

Теорема 2.1.(Аналог принципа экстремума А.В.Бицадзе). Если выполнены условия (1.33) и (1.36), то решение $u(x, y)$ задачи T при $\psi(x) \equiv 0$ своего НПЗ и НОЗ в замкнутой области $\bar{D}_1$ достигает лишь на $\bar{\sigma}_0$.

Теорема 2.2. Если выполнены условия (1.33) и (1.36), то в области D решение задачи T имеет не более одного решения.

Существование решения задачи T

Теорема 2.3. Если выполнены условия (1.33),(1.36), (2.5),(2.6) и

$$\varphi(0) = \psi(0) = 0, \quad (2.35)$$

то в области D решение задачи T существует.

Доказательство теоремы 2.3. Исключив $\tau(x)$ из соотношений (2.18), (2.20) с

учётом (2.2) и

$$\frac{1}{\Gamma(1-2\beta)} D_{0x}^{1-2\beta} \tau(x) = -\frac{k_1 \sin 2\pi\beta}{\pi} \left\{ \int_0^1 \left(\frac{t}{x}\right)^{-2\beta} \frac{v^+(t) dt}{t-x} - \int_0^1 \left(\frac{1}{x}\right)^{-2\beta} \frac{(1-2t)v^+(t) dt}{x+t-2xt} \right\} - k_1(1-\cos 2\pi\beta)v^+(x) + \frac{1}{\Gamma(1-2\beta)} D_{0x}^{-2\beta} \Phi_1'(x) \quad (2.36)$$

имеем

$$v^+(x) = -\lambda \left\{ \int_0^1 \left(\frac{t}{x}\right)^{-2\beta} \left[\frac{1}{t-x} + \frac{1-2t}{x+t-2tx} \right] v^+(t) dt - \int_0^1 M(x,t)v^+(t) dt \right\} + \Phi_2(x), \quad 0 < x < 1, \quad (2.37)$$

где $\lambda = \frac{\cos \pi \beta}{\pi(1 + \sin \pi \beta)}$,

$$M(x,t) = \left(\frac{t}{x}\right)^{-2\beta} \frac{(1-2t)(1+t^{-2\beta})}{x+t-2xt}, \quad (2.38)$$

$$\Phi_2(x) = \frac{1}{2k_1[1 + \sin \pi \beta] \sin \pi \beta} \left[\Phi_3(x) + \frac{1}{\Gamma(1-2\beta)\gamma_1 \cos \pi \beta} D_{0x}^{-2\beta} \Phi_2'(x) \right], \quad (2.39)$$

$$\Phi_3(x) = \frac{1}{\gamma_1 \Gamma(1-\beta)} x^\beta D_{0x}^{1-\beta} \psi\left(\frac{x}{2}\right), \quad (2.40)$$

здесь функция $M(x,t)$ непрерывна, исключая точки $(1,1)$, а $\Phi_2(x) \in C^2(0,1)$, и она обращается в бесконечность порядка меньше -2β и единицы при $x \rightarrow 0$ и $x \rightarrow 1$ соответственно.

Полагая $\tilde{v}^+(x) = x^{-2\beta} v^+(x)$, $\tilde{\Phi}_2(x) = x^{-2\beta} \Phi_2(x)$, $\tilde{M}(x,t) = x^{-2\beta} t^{2\beta} M(x,t)$, приведем уравнение (2.37) к виду

$$\tilde{v}^+(x) + \lambda \int_0^1 \left(\frac{t}{x}\right)^{-2\beta} \left[\frac{1}{t-x} + \frac{1-2t}{x+t-2tx} \right] v^+(t) dt - \int_0^1 \tilde{M}(x,t)\tilde{v}^+(t) dt = +\tilde{\Phi}_2(x), \quad 0 < x < 1. \quad (2.41)$$

Так как $1 + \lambda^2 \neq 0$, $\forall x \in \bar{J}$, то уравнение (2.41) является нормального типа.

Учитывая $\Phi_2(x) \in C^2(0,1)$ нетрудно убедиться, что функция $\tilde{\Phi}_2(x) \in C[0,1) \cap C^2(0,1)$ может обращаться в бесконечность порядка меньше единицы при $x \rightarrow 1$, а при $x \rightarrow 0$ ограничена.

Таким образом, решение $\tilde{v}^+(x)$ уравнения (2.41) ищем в класса функций, неограниченных при $x \rightarrow 1$ и ограничены при $x \rightarrow 0$, т.е. в классе $h(0)$ [1.25].

К уравнению (2.41) применим метод регуляризации Карлемана-Векуа [22] развитой С.Г. Михлиным [21] и М.М. Смирновым [35] и получим интегральное

уравнение Фредгольма второго рода, разрешимость которого следует из единственности решения задачи T .

После определения функций $v^{\pm}(x)$ и $\tau(x)$ из (2.41) и (2.19) соответственно, решение задачи T можно восстановить в области D_1 как

решение задачи N (см.(1.64)), а в D_2 как обобщенное решение задачи Коши (см.(2.9)).

Теорема 2.3 доказана.;

Список использованной литературы:

1. Gellerstedt S. Sur un probleme aux limites pour equation // Arkiv for matematik, astronomiochfysik. 1935. 25A. № 10. P. 1-12.
2. Urinov A.K., Okboev A.B. Nonlocal Boundary-Value Problem for a Parabolic-Hyperbolic Equation of the Second Kind. // Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol.41. no. 9. 2020. Pp. 1886-1897.
3. Бейтмен Г. Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. М.: Наука, 1965. Т.2. 296 с.
4. Бейтмен Г. Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. М.: Наука, 1965. Т.1. 296 с.
5. Бицадзе А.В. К теории одного класса уравнений смешанного типа. // Некоторые проблемы математики и механики: Сб. науч. тр. Ленинград, 1970. С. 112-119.
6. Бицадзе А.В. Краевые задачи для эллиптических уравнений второго порядка. М.: «Наука». 1966. 204 с.
7. Бицадзе А.В. Некоторые классы уравнений в частных производных. Москва: Наука, 1981. 448 с.
8. Бицадзе А.В. Уравнения смешанного типа. М.: Изд-во АН СССР. 1959. 165 с.

INNOVATIVE
ACADEMY